

Cuestionario de satisfacción.

Instrucciones:

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de recoger tu satisfacción sobre el programa de prevención de conflictos en el que has participado. Por favor, contesta con total sinceridad, tus respuestas serán totalmente anónimas y se utilizarán, únicamente, para mejorar el programa. En una escala de 1 a 5, marca con una X la casilla que más se aproxime a tu satisfacción, siendo 1: nada satisfecho y 5: muy satisfecho. ¡GRACIAS POR TU AYUDA!

1. Me siento satisfecho con las actividades desarrolladas.	1	2	3	4	5
2. Los contenidos trabajados me han permitido aprender.	1	2	3	4	5
3. El programa ha cumplido con mis expectativas.	1	2	3	4	5
4. La actitud de los responsables del programa ha favorecido mi participación.	1	2	3	4	5
5. Las actividades desarrolladas me han resultado interesantes.	1	2	3	4	5
6. La forma de trabajar en las sesiones me ha hecho sentir cómodo.	1	2	3	4	5
7. El tiempo de las sesiones me parece apropiado.	1	2	3	4	5
8. El número de sesiones me parece preciso.	1	2	3	4	5
9. Valora tu satisfacción con respecto al programa en general.	1	2	3	4	5
10. Sugerencias de mejora:					